

O'ZBEK VA RUS ARABSHUNOSLARINING TANVINSIZ ISMLARGA OID QARASHLARI

Abdullayev Davronbek Dilmurod o'g'li

Oriental universiteti, Filologiya va tillarni o'qitish fakulteti stajyor-o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'zbek va rus tilshunoslarining tanvinsiz ismlar, ular o'rtasidagi farqlar hamda ularni bayon qilishdagi uslublari zikr etib o'tilgan.

Kalit so'zlar: tanvin, tanvinsiz, fatha, kasra, ikki kelishikli, uch kelishikli.

Ma'lumki, ikki kelishikli, ya'ni tanvinsiz ismlar arab tili sintaksisining muhim mavzularidan hisoblanadi. Quyida biz o'zbek va rus arabshunoslarining ushbu mavzuga oid qarashlari bilan tanishib chiqamiz.

Ikki kelishikli ismlarning o'ziga xosligi shundaki, bu ismlar tanvin qabul qilmaydi va ikkitagina kelishik qo'shimchalariga ega: bosh kelishikda damma–u, qaratqich-tushum kelishigida fatha–a qo'shimchasini oladi. Ammo ال artikli bilan yoki muzof bo'lib kelganida ikki kelishikli so'zlar uch kelishikliga aylanadi.

Bunday so'zlar quyidagi umumiy formalar bo'yicha turlanadi:

Kelishik	Noaniq Holat	Aniq holat	Izofa holatida
Bosh k.	أفضل	الأفضل	أفضل الناس
Qaratqich k.	أفضل	الأفضل	أفضل الناس
Tushum k.	أفضل	الأفضل	أفضل الناس

Ikki kelishikli turlanishga quyidagi so'zlar kiradi:

1. أفعال، فعلان، أفضل eng ulug', أفضل eng yaxshi, جوعان och.

2. قo'shimchasiga tugaydigan kishi va joy nomlari: فاطمة Fotima, مكة Makka, دجلة Dajla (daryo), طلحة Tolha (erkak kishi ismi).

3. Muannas jinga tegishli bo'lgan, ammo ة da tugamaydigan kishi va joy nomlari:

مصر Misr, زينب Zaynab, سعد Suod. Biroq uch o'zakli o'rta o'zaki sukunli ismlarda ikkala holat ham kuzatiladi: هند (ikki kelishikli) yoki هند Hind (uch kelishikli).

4. Muzakkar jins kishi nomlari:

a) َون – qo'shimchali: عثمان Usmon, سليمان Sulaymon

b) فعل vaznida hosil bo'ladigan: عمر Umar, زحل Zuhal (Saturn)

v) fe'l formasiga ega bo'lgan: أحمد Ahmad, يزيد Yazid

g) boshqa tildan kirib kelgan nomlar: يوسف Yusuf, إبراهيم Ibrohim va hk. (Uch o'zakli ismlar bundan mustasno, masalan: نوح Nuh.

5. َوا – qo'shimchasida tugaydigan ot va sifatlar: صحراء sahro, حمراء qizil.

Bu turga shu qo'shimcha bilan tugaydigan siniq ko'plikdagi so'zlar ham kiradi: حكماء oqillar, أصدقاء do'stlar, أشياء narsalar.

5. مفاعيل، مفاعيل، مفاعيل، مفاعيل kabi siniq ko'plikdagi vaznlarga tushadigan so'zlar: پoytaxtlar, مدارس maktablar, دراهم pullar, مصابيح chiroqlar.”²¹

V.E.Shagalning “Учебник арабского языка” kitobida esa ikki kelishikli ismlarni ikkiga bo'linganini ko'rishimiz mumkin:

“Arab tilida kelishik qo'shimchalariga ko'ra to'qqizta turlanish xilini ajratish mumkin.

1-turlanish “uch kelishikli”dir. Unga muzakkar jinsdagi ismlar, birlikda “ة”ga tugagan muannas ismlar, ko'pgina “siniq ko'plik”dagi ismlar kiradi: كتاب “kitob”, مدرسة “maktab”, قلوب “qalblar”.

2-turlanish esa, “**aralash ikki kelishikli**” turlanish bo'lib, ikki kelishikli ismlar uch kelishiklilardan farqli ravishda, birinchidan, noaniq holatda tanvin olmaydi, ikkinchidan qaratqich va tushum kelishiklarida bir xil - “fatha”ga tugaydi. Aniqlik artikli yo izofaning birinchi bo'lagi bo'lib kelganida, 2-turlanishdagi ism 1-turlanishga o'zgaradi.

2-turlanishga quyidagilar kiradi:

a) Quyidagi vaznlarda yasalgan siniq ko'plikdagi ismlar:

فُعلاء → وزير *vazir*

وزراء *vazirlar*

²¹ Xolidov B.Z. Arab tili darsligi. T: “Fan”, 2007-y. 108-110-b. Original manbaga qiyoslagan holda biroz o'zgartirishlar bilan olindi.

فَوَاعِلُ → فَوَاعِلُ ko'cha شَوَارِعُ ko'chalar

فَعَالِلُ → فَعَالِلُ tangalar دَرَاهِمُ tangalar

فَعَالِيلُ → فَعَالِيلُ to'ng'izlar خَزَائِرُ to'ng'izlar

b) فَعْلَاءُ vaznidagi muannas birlikdagi ismlar: سَوْدَاءُ “qora”, صَحْرَاءُ “sahro”.

c) qiyosiy yo orttirma daraja muzakkar sifatlari, أَفْعَلُ vaznidagi rang yo tana nuqsonini bildiruvchi muannas sifatlari: أَحْمَرُ “qizil”, أَطْوَلُ “eng uzun”.

d) فَعْلَانُ vaznidagi muzakkar sifatlari: زَعْلَانُ “darg'azab”, جَوْعَانُ “och”.

3-turlanish – “**sof ikki kelishikli**” turlanish. 2-turlanishdan farqli o'lariq 3-turlanishdagi ismlar doimo aniq holatda turadi va 1-turlanishga o'zgaraydi. Bunga ko'pgina atoqlar kiradi: مِصْرُ Misr, سُلَيْمَانُ Sulaymon, أَحْمَدُ Ahmad.

Ko'pgina chet tildan o'zlashgan atoqli otlar ham shu turlanishga kiradi: لَنْدُنْ London, پَارِيسْ Parij.

Shunga qaramay ko'pgina atoqli otlar 1-turlanishga mansubdir: مُحَمَّدٌ Muhammad, زَيْدٌ Zayd.”²²

B. Grandening “Курс арабской грамматики в сравнительно-историческом освещении” kitobida esa mavzu bo'yicha quyidagi ma'lumotlar keltirib o'tilgan:

Ikki kelishikli ismlarga quyidagilar kiradi:

1. Ikki o'zak harfdan so'ng fatha va uchinsidan so'ng kasruga ega bo'lgan siniq ko'plik shakllari, masalan:

- جَزَائِرُ، رَسَائِلُ، حَوَادِثُ، فَوَارِسُ
- تِجَارِبُ، أَكَابِرُ، مَنَازِلُ، مَكَاتِبُ، قَنَاطِرُ
- أَكَالِيلُ، قَوَانِينُ، مَكَاتِيبُ، تِصَاوِيرُ، سَلَاطِينُ

2. اَءِ ga tugagan ismlar:

- siniq ko'plik shakllari. Masalan: أَمْرَاءُ، زُرَّاءُ، أَصْدِقَاءُ، أَمْرَاءُ.
- muannas jinsidagi birlikdagi sifat va otlar: صَحْرَاءُ (أَبْيَضُ mz.), بَيْضَاءُ.

Tanbeh. Tarkibidagi hamza o'zak undoshi yoki o'zakdagi illatli harfdan o'rniga alishtirilgan bo'lsa, bunday ismlar uch kelishikli bo'ladi. M: رَدَاءُ to'n, لِقَاءُ uchrashuv.

3. O'zak harf bo'lmagan اِى ga va (اِbu اِى ning orfografik ko'rinishi hisoblanadi) ga tugagan ismlar:

²² Шагаль В.Э. и др. Учебник арабского языка. Москва: “Восениздат”, 1983. 655-656 с.

a) دنيا (mz أكبر), كبرى, نكرى (mz غضبان), غضبى M: فعلى, فعلى, فعلى qolipidagi ismlar.

b) Ayrim siniq ko'plik shakllari: M: كسالى, قتلى.

Tanbeh. 1. Bu ismlarda kelishik qo'shimchalari tushib olgani uchun, bu simlarning ikki kelishikli ekanligi tanvinning yo'qligidan bilinadi.

2. Agar o'zak illatli harfning o'rniga qo'yilgan bo'lsa, bu ismlar uch klishikli hisoblanadi va ular tanvin qabul qiladi. M: (رحي o'zagi رحاً), (عصو o'zagi عصاً) qo'l tegirmoni, (ملقى o'zagidan to'rtinchi bob majhul daraja sifatdoshi).

4. Muannas shakli فعلاء (rang yo nuqsonni bildiruvchi) yo فعلى (orttirma daraja) bo'ladigan أفعال vaznidagi sifatlar. M: (أولى “eng katta”, كبرى) “qizil”, (حمراء) أحمر, (أخرى) آخر, (أولى) “boshqa”.

Tanbeh. Agar muannas jins shakli ۞ni qabul qilsa, muzakkar jins shakli uchchala kelishikni va tanvinni qabul qiladi. M: أرمل۞ beva kishi – mn. shakli أرمل۞.

5. Muannas shakli فعلى shaklida yasaladigan فعلان qolipidagi sifatlar. M: كسلان (mn. كسلى).

Tanbeh. Agar muannas jins shakli ۞ni qabul qilsa, muzakkar jins shakli uchchala kelishikni tanvinni qabul qiladi. M: ندمان۞ hamtovoq – mn. shakli ندمان۞.

6. Muannaslik qo'shimchasiga ega bo'lgan va bo'lmagan ayol kishi atoqli otlari. M: فاطمة Fotima, زينب Zaynab.

Tanbeh. Bir bo'g'inli ayol kishi nomlari yo uch kelishikli yo ikki kelishikli turlanishi mumki. M: هند Hind, qr.k. – هند, t.k. – هنداً; yoki هند, qr-t. – هند.

7. Davlat, shahar, daryo nomlari. M: مصر Misr, حلب Halab, مكة Makka, دجلة Dajla.

8. Ayrim erkak kishi nomlari:

a) ga tugagan bo'lsa: طرفة Tarafa, طلحة Tolha;

b) ga tugagan bo'lsa: سفیان Sufyon, عمران Imron;

v) kelib chiqishi arabcha bo'lmagan bo'lsa: يوسف Yusuf, إبراهيم Ibrohim, سليمان Sulaymon;

g) biror-bir fe'l vazniga mos keladigan bo'lsa: أحمد Ahmad, يزيد Yazid, شمر Shammar;

d) فَعَالٌ va فُعْلٌ vaznlarida sifatlardan shakl o'zgatirish orqali yasalgan bo'lsa:

عمرُ Umar, غلابُ G'ulob;

e) salbiy ma'nodagi muannas jinsdagi so'zlardan yasalgan bo'lsa: عقرُبُ “chayon”dan – عقرَبُ Aqrab.

Tanbeh. Erkak kishi nomlari quyidagi hollarda uch kelishikda turlanadi. Agar:

a) Bir bo'g'inli o'zakdan iborat bo'lsa. M: زَيْدٌ Zayd, عَمْرُو Amr;

b) Sifat yoki sifatdoshdan yasalgan bo'lsa. M: حَسَنٌ Hasan, سَعِيدٌ Said, مُحَمَّدٌ Muhammad, مُرَادٌ Murod, مُصْطَفَى Mustafó.

9. Ikki so'zdan iborat atoqli otlar: بَعْلٌ Ba'lbak, حَضْرَ موثٌ Hazramavt, معدِي كَرِبٌ Ma'diykarib. Bu so'zlar ko'pincha qo'shib yoziladi: حَضْرَ موثٌ, بَعْلَبَكٌ.²³

Nihoyada E.Talabovning “Arab tili” darsligida bu mavzuga qnday yondoshilganini ko'rib o'tsak:

“Arab sarfi (morfologiyasi)da biz ilgari ko'rib o'tgan uch kelishikli turlanishdan boshqa yana ikki kelishikli turlanish ham mavjud. Ikki kelishikli ismlarning uch kelishikli turlanishdagilardan farqi shuki, ular noqaniq holatda tanvin bilan tugallanmaydi. Jadvalda ikki kelishikli turlanishdagi ismlar oladigan qo'shimchalar keltirilgan:

Kelishik	Belgisi	O'qilishi
Bosh	◌ُ (damma)	“u”
Qarat.	◌َ (fatha)	“a”
Tushum		

Ismlarning quyidagi turlari ikki kelishikli turlanishdadir:

1) rang-tus va xossa bildiruvchi sifatlarning har ikki jins shakllari:

أَحْمَرٌ, حَمْرَاءُ (ah.maru, h.amra.u) qizil

أَطْرَشٌ, طَرِشَاءُ (at.rashu, t.arsha.u) kar

²³Гранде. Б.М. Курс арабской грамматики в сравнительно-историческом освещении. Москва, 2001. 294-296 с. Ayrim o'zgatirishlar bilan olindi.

2) bosh kelishik va noaniq shaklda dammaga tugallanuvchi barcha ko'plik shakllar; masalan:

فواصل (fava.'ilu)	- عواصم ('ava.s.imu) poytaxtlar
فعاصل (fa'a.ilu)	- جرائد (jara.idu) gazetalar
فعلاء (fu'ala.u)	- نشطاء (nushat.a.u) faollar
مفاعيل (mafa.'ilu)	- مصانع (mas.a.ni'u) zavodlar
مفاعيل (mafa.'i.lu)	- مفاتيح (mafa.ti.h.u) ochqichlar

3) tanvinga tugallanmagan, aniqlik artikliga ega bo'lmagan otlar va geografik nomlar:

بغداد (bag'da.du) Bag'dod	مصر (mis.ru) Misr
هند (hindu) Hindiston	عمر ('umaru) Umar

Ikki kelishikli turlanishdan namunalar:

Kelishik	Ismlarning turlanishi			
Bosh	عواصم (‘avasimu)	بغداد (bag'da.du)	أسود (asvadu)	سوداء (savda.u)
Qarat.	عواصم (‘avasima)	بغداد (bag'da.da)	أسود (asvada)	سوداء (savda.a)
Tushum				

Ikki kelishikli turlanishdagi ismlar aniqlik artikliga ega bo'lsa yoki aniq shaklga ko'chirilsa, oddiy uch kelishikli turlanishda bo'ladi.

To'g'ri ko'plikdagi ismlar ham aslida o'ziga xos ikki (qo'sh) kelishikli turlanishdadir²⁴.

Yuqorida ko'rib o'tganimizdek, “ikki kelishikli ismlar” mavzusi asosan, B. Xolidov va B. Grandening kitoblarida batafsilroq o'rganilgan. E'tiborli tarafi, ikkala kitobda ham mavzuga o'ziga xos yondoshilgan va misollar ham yetarlicha keltirilgan. Qolgan kitob va darsliklarda esa qisqacha ta'rif va misollar bilan kifoyalanilgan. B. Grandening kitobida boshqa kitoblardan farqli o'laroq “alif maqsura”- ى ga tugagan so'zlar “ikki kelishikli ism” deya qayd etilgan. Boshqa kitoblarda esa bunday ismlarni “kelishiklarda turlanmaydigan ismlar” deb tavsiflangan.

²⁴ Talabov E. Arab tili. T: “O'zbekiston”, 1993. 87-88-b.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xolidov B.Z. Arab tili darsligi. T: “Fan”, 2007-y.
2. Шагаль В.Э. и др. Учебник арабского языка. Москва: “Воениздат”, 1983.
3. Гранде. Б.М. Курс арабской грамматики в сравнительно-историческом освещении. Москва, 2001.
4. Talabov E. Arab tili. T: “O’zbekiston”, 1993.